

PLANTEL: Universidad Central del Ecuador

ASIGNATURA: PES

ALUMNO: Lahuathe Chiriguay Shury Valeria

CURSO: Med-2

FECHA: Viernes, 09 de agosto

CALIFICACIÓN:

FIRMA PROFESOR:

TRIMESTRE:

HISTORIAL CLÍNICO, ANAMNESIS¹ Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

DOCENTE

MARCO PATRICIO JACOME GUZMAN

PARALELO

MEDICINA 2

ASIGNATURA

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SALUD

ESTUDIANTE

LAHUATHE CHIRIGUAY SHURY VALERIA

PERÍODO

2024 - 2024

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ECUADOR - QUITO

HISTORIAL CLÍNICO

Este es un documento esencial para garantizar una atención médica de calidad y para que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento del paciente. Este documento recoge toda información que logra ser relevante sobre la salud de un paciente a lo largo de su vida. Incluye datos sobre enfermedades, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, y cualquier otra información relevante.

¿Qué debe contener un historial clínico?

- Datos de identificación del paciente: Indica pedir el nombre, fecha de nacimiento, número de identificación, etc.
- Antecedentes médicos: Información de enfermedades previas, alergias, antecedentes familiares de enfermedades, etc.
- Motivo de consulta: Razón por la cual el paciente acude al médico.
- Historia de la enfermedad actual: Es una descripción detallada de los síntomas y evolución de la enfermedad actual.
- Exploración Física: Resultados de los exámenes físicos que envía hacer el médico.
- Diagnóstico: Son enfermedades o condiciones médicas identificadas.
- Tratamientos y procedimientos: Mediante medicamentos prescritos, terapias, intervenciones quirúrgicas, etc.
- Resultados de pruebas y exámenes: Resultados de análisis, radiografías, etc.
- Evolución y seguimiento: Son notas sobre la evolución del paciente y la visitas de seguimiento.
- Consentimientos informados: Son documentos firmados por el paciente autorizado.

ANAMNESIS

Es un proceso crucial en la atención médica que consiste en recopilar información detallada sobre el paciente a través de una entrevista. Este procedimiento permite al profesional de la salud obtener

una comprensión completa de la situación del paciente, sus antecedentes y su estado actual. 3

¿Qué debe incluir la anamnesis? Su proceso:

- Datos de identificación: Es información básica del paciente, como nombre, edad y datos de contacto.
- Motivo de consulta: Razón principal por la cual el paciente busca la atención.
- Historia de la enfermedad actual: Descripción detallada de los síntomas actuales, su inicio, duración y evolución.
- Antecedentes médicos personales: Es información sobre enfermedades previas, cirugías, alergias y tratamiento anterior.
- Antecedentes familiares: Es historial de enfermedades en la familia que puedan tener relevancia para el diagnóstico del paciente.
- Hábitos de vida: Es información sobre el estilo de vida del paciente, incluyendo sus dietas, ejercicios, consumo de alcohol, tabaco o alguna otra cosa.
- Revisión por sistemas: Es una evaluación de los diferentes sistemas del cuerpo. (Cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc.) para identificar posibles problemas adicionales.
- Factores psicosociales: Información sobre el entorno social del paciente que pueda influir en la salud.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Es un proceso esencial en la medicina que asegura que los pacientes comprendan y aceptan los procedimientos médicos que les van a realizar. Este proceso se basa en una comunicación clara y completa entre el doctor y el paciente.

¿Qué debe incluir el consentimiento informado?

- Descripción del procedimiento: Explicación detallada del tratamiento o intervención que se realizará.
- Riesgos y beneficios: Información de lo que podría suceder mediante el procedimiento.

- **Alternativas:** Descripción de las alternativas disponibles, incluyendo la opción de no realizar el procedimiento.
- **Pronóstico:** Informando sobre el pronóstico con y sin tratamiento.
- **Preguntas y aclaraciones:** Espacio para que el paciente haga preguntas y reciba aclaraciones sobre cualquier duda.
- **Consentimiento voluntario:** Confirmación de que el paciente entiende la información proporcionada y da su consentimiento de manera libre.
- **Firma del paciente y del profesional de salud:** El documento debe ser firmado por el paciente y el doctor que proporcionó la información.

Esta parte del área de salud es más que todo para respetar la autonomía del paciente y asegurar que las decisiones médicas se tomen de manera informada y consciente.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES

Diferencias

- **Historial Clínico:** Es un registro completo y continuo del paciente.
- **Anamnesis:** Es entrevista y recopilación de datos subjetivos.
- **Consentimiento Informado:** Documento legal específico para autorizar procedimientos médicos.

Similitudes

- Tanto el historial clínico como la anamnesis son esenciales para el diagnóstico y tratamiento del paciente.
- Estos tres documentos son fundamentales para la práctica médica y la relación médico-paciente.

EJEMPLOS :

Historial Clínico

Identificación del Paciente.

- Nombres y Apellidos completos: Tarcila Angelina Mendoza...
- Número de historia clínica: 1024231
- Fecha y hora de atención: 10/08/2024 --- 14:20 pm
- Fecha de apertura clínica: 03/05/2020
- Sexo: Femenino - Edad: 76 - Lugar de nacimiento: Portoviejo
- Fecha de nacimiento: 15/07/1948
- Grado de inscripción: Superior completa
- Raza: Mestiza - Ocupación: Costurera - Religión: Católica
- Estado civil: Viuda
- Lugar de procedencia: Los Ríos - Quevedo
- Domicilio actual: 7 de Octubre, 8^{ra} y la C
- Número de teléfono: 0963760715
- Nombre y Apellido del acompañante: Cinthia Chiriguay Peralta
- Parentesco: Hija - Teléfono: 0963760718

Enfermedad actual

- Motivo de consulta: Infección de amigdalitis
- Tiempo de enfermedad: 4 días
- Signos y síntomas: Dolor de garganta, mal aliento, dolor al comer y Fiebre, con voz ronca, glándulas sensibles.
- Relato cronológico: Paciente, mujer de 76 años acude a emergencia indicando que hace 4 días presenta unos dolores, específicamente en su garganta, lo cual que hace 3 horas el dolor se volvió más tenso haciendo que su fiebre se eleve y sea muy baja su voz. La paciente logra decir que el dolor aumenta cada vez que trata de toser.
- Funciones biológicas: - Aparición: Sí - Sed: Sí - Sueño: No
- Micción: 3 vía - Deposición: No manifiesta

Antecedentes personales

- Vivienda, material: Noble (X) Precario () Mixto () N° Personas (6)
- N° habitaciones: 5 - Agua potable: Sí (X) No ()
- Alimentación: Entre lípidos y carbohidratos, alto en proteína, no manifiesta alergias.
- Trabajo: Costurera - Ocupación anterior: Ama de casa
- Hábitos nocivos: Ninguno - Vacunas: Completas - Crianza - Animales: Ninguno.

- 6
- Antecedentes patológicos: RAM (Si) Tbc (No) Dm (3 días) Asma (No)
 - Hospitalizaciones: Ninguna - Cirugías: Ninguna - Transfusiones: -
 - Antecedentes Familiares: Padre, muerte severa - Madre, muerte de cáncer. - Hijos, normalmente sanos.

Anamnesis

• Datos de aspecto legal

Nº Número de registro: 4

Lugar: Club de Leones, Quevedo

Hora: 14:20 pm

Fecha: 10/08/2024

Nombre del encargado: Lahuathe Shury

Parentesco: Hija

Teléfono: 0963760715

• Datos generales

Nombre y apellido: Braulio Mendoza

Fecha de nacimiento: 25/01/1976

Edad: 48 años

Sexo: Masculino

Teléfono: 097626891

Religión: Católico

Etnia: Mestizo

Lugar de nacimiento: Manabí, Portoviejo

Lugar de residencia: Los Ríos, Quevedo

Estado civil: Casado

Ocupación: Ingeniero Agronomo

• Motivo de consulta

Presenta dolor abdominal, cansancio extremo, coloración amarilla en la piel y los ojos.

• Historia de la enfermedad actual

Paciente enfermo con causas y dolores extraños que el no ha sentido, desde hace 3 días presenta una debilidad en su cuerpo que le hace sentir agotado, aparentemente tomaba agua de la llave, haciéndolo continuamente eso le afectó debido a la gran cantidad de bacterias.

• Antecedentes personales

Fisiológico y no patológico.

Consentimiento informado

FEDERACIÓN DEL CLUB DE LEONES

Consentimiento informado para tratamiento de emergencia física en el marco de atención viral de pandemia

Yo, _____ con cédula de identidad N° _____
representante legal de _____ con cédula de identidad No. _____
informado(a) por voluntad propia debidamente
consentimiento recibir el tratamiento de los
medicamentos de emergencia / urgencia durante los
acontecimientos de los virus existentes.

- Entiendo que los virus existentes tiene un período largo de incubación durante el cual sus portadores pueden ser asintomáticos, siendo altamente contagioso, debido a las limitaciones para realizar de las pruebas virales es imposible determinar quién es portador del virus y quién no.

Firma médico

Firma del paciente

Referencias bibliograficas

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000445.ht>